

Е.А. Борисова¹, Ж.М. Дмитриева²

РОЛЬ ВОСТОЧНОАЗИАТСКИХ ВИДОВ В СОСТАВЕ ФЛОРЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Ивановский государственный университет»

²Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Ивановская государственная медицинская академия»

Приведены данные о чужеродных видах растений восточноазиатского происхождения в Ивановской области. Всего к 2024 г. в области отмечено 43 вида, первичные ареалы которых находятся в Восточной Азии. Они относятся к 1 отделу, 2 классам, 20 семействам и 36 родам. Наиболее многочисленно представлены семейства Rosaceae (10 видов) и Poaceae (9 видов). Особенностью восточноазиатских видов является высокая способность к натурализации: 19 из них (44,2 %) стали инвазионными, 10 видов (23,3 %) внедрились в природные сообщества, конкурируя с местными видами.

Ключевые слова: чужеродные виды, инвазионные виды, Восточная Азия, Ивановская область

Цитирование: Борисова Е.А., Дмитриева Ж.М. Роль восточноазиатских видов в составе флоры Ивановской области // Промышленная ботаника. 2024. Вып. 24, № 1. С. 86–89. DOI: 10.5281/zenodo.10864148

Инвазии чужеродных видов в настоящее время приобрели глобальный характер: происходит увеличение темпов и масштабов переселения видов и их распространение на новых территориях [2, 5, 7]. Чужеродный компонент флоры регионов представляет сложный гетерогенный комплекс видов, отличающийся по основным показателям от природной флоры. При характеристике распределения чужеродных видов региона по типам миграций важным остается выявление флорогенетических элементов и их роли в сложении флоры.

Восточноазиатские виды составляют одну из значимых групп растений, заносимых во многие регионы. В Европейской России известно 106 видов восточноазиатского происхождения, которые составляют 5,8 % от общего числа чужеродных видов [6].

Ивановская область (в 1918–1929 гг. Иваново-Вознесенская губерния, в 1929–1936 гг. – Ива-

новская промышленная область) относится к числу промышленно развитых и урбанизированных областей Средней России с обширными хозяйственно-экономическими связями, сетью транспортных коммуникаций. Флора области богата чужеродными видами. Всего в Ивановской области к 2024 г. отмечено 596 чужеродных видов растений, среди которых более 200 видов (34,1 %) относятся к успешно натурализовавшимся, 110 отмечены в природных сообществах [4]. Среди чужеродных большую роль играют заносные виды североамериканского, иранотуранского и средиземноморского происхождения. Однако многие виды, занесенные случайно или преднамеренно из Восточной Азии, также успешно натурализовались, широко распространены и играют существенную роль в растительном покрове.

Всего к 2024 г. в Ивановской области отмечено 43 вида, первичные ареалы которых находят-

ся в Восточной Азии, что составляет 7,2 % от общего числа чужеродных видов. Данный показатель выше по сравнению с флорами Европейской России в целом [6], но ниже, чем в Тверской области, где доля восточноазиатских видов составляет 8,8 % [3].

Восточноазиатские заносные виды Ивановской области относятся к одному отделу, двум классам, 20 семействам и 36 родам. Наиболее многочисленно представлены семейства Rosaceae (11 видов) и Poaceae (9 видов); в семействах Polygonesae насчитывается 6 видов, Lamiaceae – 3 вида, еще 14 семейств включают по 1 виду.

Большинство восточноазиатских видов попали в регион преднамеренно (28 видов; 65,1 %). Первые из них появились в области еще в конце XIX в., например, *Hemerocallis fulva* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Phellodendron amurense* Rupr., *Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.), которые высаживались в усадебных парках дворян и крупных фабрикантов. Роль восточноазиатских видов в составе флоры региона усилилась в связи с интродукцией и использованием в озеленении населенных пунктов многих декоративных древесных растений (например, *Acer ginnala* Maxim., *Malus baccata* (L.) Borkh., *M. prunifolia* (Willd.) Borkh., *Rosa rugosa* Thunb.), которые массово стали высаживаться в области в 1960–1980 гг. Среди травянистых растений были интродуцированы *Agastache rugosa* (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze, *Phytolacca acinosa* Roxb., *Reynoutria japonica* Houtt., *Thladiantha dubia* Bunge и др. Злак *Zizania latifolia* (Griseb.) Stapf высаживался частями корневищ и рассадой с конца 1950-х гг. в водоемах для подкормки водоплавающих птиц.

К ксенофитам, которые попали в регион случайно с железнодорожным и автомобильным транспортом, грузами, семенным материалом, относятся 15 восточноазиатских видов (например, *Amethystea caerulea* L., *Artemisia argyi* Levl. et Vaniot, *A. dubia* Wall, *Beckmannia syzigachne* (Steud.) Fern., *Commelina communis* L., *Elsholtzia ciliata* (Thunb.) Hyl., *Setaria pycnocoma* (Steud.) Henrard ex Nakai, *S. faberi* Herrm. и др.).

Распределение восточноазиатских видов Ивановской области по степени натурализации приведено в таблице.

В целом, восточноазиатские виды характеризуются высокой способностью к натурализа-

ции: 19 из них (44,2 %) успешно натурализовались и относятся к инвазионным; 10 видов (23,3 %) внедрились в природные сообщества, конкурируя с местными видами [4]. В условиях региона за вегетационный период они успевают пройти все фенологические фазы. Достигая репродуктивного состояния, ежегодно цветут, формируют зрелые семена, распространяются семенами и вегетативным способом. Это связано со сходством природно-климатических условий, а также экологической пластичностью, высокой семенной продуктивностью и устойчивостью многих восточноазиатских видов. Более половины (54,1 %) интродуцированных восточноазиатских видов закрепились во флоре области.

В лесных сообществах различных районов региона встречаются *Acer ginnala*, *Malus baccata*, *M. prunifolia*, в последние десятилетия отмечаются группы сеянцев *Padus maackii* (Rupr.) Kom., в пригородных лесах Иваново найдены *Juglans mandshurica*, *Microcerasus tomentosa* (Thunb.) Eremin et Yushev, *Padus maximowiczii* (Rupr.) Sokolov, *Phellodendron amurense* и др. *Rosa rugosa* встречается по песчаным берегам р. Волги в окрестностях г. Юревец, отмечается на опушках и по краям лесов в Ивановском и Родниковском районах. *Zizania latifolia* широко распространилась по берегам Горьковского водохранилища (от г. Плес до г. Пучежа), формируя очень крупные монодоминантные сообщества и вытесняя местные виды (особенно крупные заросли образует при впадении небольших рек в Горьковское водохранилище).

Таблица. Распределение восточноазиатских видов Ивановской области по степени натурализации

Группы по степени натурализации	Число видов	Доля от общего числа видов, %
Стабильный компонент	19	44,2
Агрио-эпекофиты	10	23,3
Эпекофиты	9	18,9
Нестабильный компонент	21	57,8
Колонофиты	9	18,9
Эфемерофиты	12	38,9

Hemerocallis fulva долго удерживается в местах прежней культуры, разрастается на придорожных луговинах, вдоль канав. В 2019 г. отмечены заросли этого вида по берегам торфяных карьеров в окрестностях с. Архангел (Комсомольский район). *Reynoutria japonica*, а чаще гибрид *R. ×bohemica* Chrtek et Chrtkova встречаются в нарушенных местообитаниях (свалках, пустырях, у жилья, на обочинах дорог), также внедряются в природные сообщества (например, формируют заросли на склонах оврагов по берегам р. Волги в г. Пучеж, Юрьеvec, Наволоки и др.). Отмечается проникновение в природные сообщества *Thladiantha dubia*, с 2018 г. вид образует устойчивые популяции по склонам берегов р. Талки на окраине г. Иваново и в Ивановском районе (окрестности с. Богородское), по берегам р. Кинешемки (г. Кинешма).

Отмечены случаи гибридизации интродуцированных видов с местными, например, в 2016 г. в Ивановском районе, в 3 км севернее деревни Ломы, на зарастающей вырубке сосново-елового леса были найдены кусты *Rosa ×majorugosa* Palmen. et Hämet-Ahti (*R. majalis* × *R. rugosa*) [1].

Среди ксенофитов, наоборот, большинство не натурализовалось в регионе и отмечаются в основном вдоль железных дорог. Закрепились и распространяются в нарушенных экотопах такие ксенофиты как *Artemisia argyi* и *A. dubia*. Эти виды нередко формируют крупные заросли на склонах железнодорожных насыпей, по обочинам автомобильных дорог, на пустырях, у жилья в различных районах области. Периодически заносятся в регион виды рода щетинник (*Setaria* P. Beauv.), среди которых *S. pumila* (Poir.) Roem et Schult. освоил различные типы местообитаний, часто встречаясь как сорняк на полях, огородах и цветниках, образуя заросли по обочинам дорог, на пустырях и свалках. Группы растений этого вида в последние годы отмечаются и на нарушенных лугах по берегам водоемов.

Следует отметить, что перечень интродуцированных декоративных видов восточноазиатского происхождения, которые используются в озеленении городов Ивановской области, значительно шире. В озеленении населенных пунктов региона, в садах, у жилых домов встречаются *Aralia elata* (Miq.) Steem., *Astilbe chinensis* (Maxim.) Franch. et Savat., *Berberis amurensis* Rupr., *B. thunbergii* DC., *Crataegus chlorocarpa* Maxim.,

C. maximowiczii Schneid., *Dasiphora fruticosa* (L.) Rydb., *Forsythia ovata* Nakai, *Juniperus regida* Sieb. & Zucc., *Ligustrina amurensis* Rupr., *Spirea japonica* L., *Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel, *Syringa villosa* Vahl и др., дичание которых в Ивановской области пока не отмечено. Также населением области часто выращиваются *Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch., *Hydrangea petiolaris* Siebold et Zucc., *Kerria japonica* (L.) DC., *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill., *Vitis amurensis* Rupr. и другие виды, которые в некоторых регионах вышли из-под контроля со стороны человека и самостоятельно распространяются.

Система мониторинга чужеродных видов в Ивановской области позволит наблюдать за состоянием известных популяций восточноазиатских растений, прогнозировать тенденции их динамики, а также разрабатывать мероприятия, сдерживающие их распространение и внедрение в природные сообщества региона.

1. Борисова Е.А., Курганов А.А., Шилов М.П. Находки новых и редких видов сосудистых растений в Ивановской области // Ботанический журнал. 2017. Т. 102, Т 11. С. 1563–1570.
2. Виноградова Ю.К., Акатова Т.В., Аненхон О.А., Анкипович Е.С., Антипова Е.М., Антонова Л.А., Афанасьев В.Е., Багрикова Н.А., Баранова О.Г., Борисова Е.А. Борисова М.А., Бочкин В.Д., Буланый Ю.И., Верхозина А.В., Григорьевская А.Я., Ефремов А.Н., Зыкова Е.Ю., Кравченко А.В., Крылов А.В., Куприянов А.Н., Лавриненко Ю.В., Лактионов А.П., Лысенко Д.С., Майоров С.Р., Меньшакова М.Ю., Мещерякова Н.О., Мининзон И.Л., Михайлова С.И., Морозова О.В., Нотов А.А., Панасенко Н.Н., Пликина Н.В., Пузырев А.Н., Раков Н.С., Решетникова Н.М., Рябовол С.В., Сагалаев В.А., Силаева Т.Б., Силантьева М.М., Стародубцева Е.А., Степанов Н.В., Стрельникова Т.О., Терехина Т.А., Трemasова Н.А., Третьякова А.С., Хорун Л.В., Чернова О.Д., Шауло Д.Н., Эбель А.Л. Black-лист инвазивных видов России // Проблемы промышленной ботаники индустриально развитых регионов. Материалы IV Международной конференции (Кемерово, 1–2 октября 2015 г.). Кемерово: Ирбис, 2015. С. 68–72.

3. *Нотов А.А.* Адвентивный компонент флоры Тверской области: динамика состава и структуры. Тверь, 2009. 473 с.
4. *Тремасова Н.А., Борисова Е.А., Борисова М.А.* Сравнительный анализ инвазионного компонента во флоре пяти областей Верхневолжского региона // Ярославский педагогический вестник. 2013. Т. 3, N 4. С. 171–177.
5. *Foxcroft L.C., Pyšek P., Richardson D.M., Genovesi P., MacFadyen S.* Plant invasion science in protected areas: progress and priorities // *Biological Invasions*. 2017. Vol. 19, N 5. P. 1353–1378.
6. *Morozova O.V.* East Asian Species in Alien Flora of European Russia // *Botanica Pacifica: a journal of plant science and conservation*. 2014. Vol. 3, N 1. P. 21–31.
7. *Vinogradova Yu., Pergl J., Essl F., Hejda M., van Kleunen M., Pyšek P.* Invasive alien plants of Russia: insights from regional inventories // *Biological Invasions*. 2018. Vol. 20, N 8. P. 1934–1943.

Поступила в редакцию: 26.01.2024

UDC 581.9(470.315)

THE ROLE OF EAST ASIAN SPECIES IN THE FLORA COMPOSITION OF IVANOVO REGION

E.A. Borisova¹, Zh.M. Dminrieva²

¹*Ivanovo State University*

²*Federal State Budgetary Institution of Higher Professional Education
«Ivanovo State Medical Academy»*

Data on alien plant species of East Asian origin in the Ivanovo region are presented. By 2024, 43 species in total has been recorded in Ivanovo region, with the primary habitats located in East Asia. They belong to one division, 2 classes, 20 families and 36 genera. The most numerous are the Rosaceae family (10 species) and the Poaceae family (9 species). The peculiarity of East Asian species is their high ability to naturalization: 19 species (44.2 %) of these have become invasive, 10 species (23.3 %) have penetrated into natural communities, competing with native species.

Key words: alien species, invasive species, East Asia, Ivanovo region

Citation: Borisova E.A., Dminrieva Zh.M. The role of East Asian species in the flora composition of Ivanovo region // *Industrial botany*. 2024. Vol. 24, N 1. P. 86–89. DOI: 10.5281/zenodo.10864148
